

Irina RUSU

grad didactic superior, Colegiul Alexei Mateevici din Chișinău

Arta teatrală în contextul actului educațional

Rezumat: Elaborând curriculumul modular pentru disciplina opțională Arta teatrală, programul de formare profesională Educație timpurie, am conceput cursul pornind de la rolul educativ al teatrului. Opționalul le oferă atât copiilor, cât și educatorilor posibilitatea de a folosi materiale și instrumente la îndemâna oricui pentru a confecționa obiecte cu ajutorul cărora vor putea crea iluzia vieții și improviza adevărate piese, cu personaje și decoruri variate. Prin intermediul unor astfel de activități, copilul își pune în valoare prezența scenică, dic-

ția, mimica, siguranța de sine, plăcerea de a recita texte în fața publicului. Munca educativă devine astfel mult mai instructivă și sporește volumul de cunoștințe al copiilor.

Cuvintele-cheie: atelier de expresie verbală, tehnici teatrale, joc de rol, improvizație, păpuși teatrale.

Abstract: When developing the modular curriculum for the optional course in Dramatic Arts for the Early Education vocational training program, I conceived the course based on the educational role of drama. This course offers both the children and their educators an opportunity to develop and improvise real plays with various characters, props and backgrounds, using accessible everyday materials and tools. Such activities help the children develop and explore their own stage presence, diction, body language, facial mobility and self-confidence, as well as experience the enjoyment of public speaking and performance. Thus kindergarten education gains an extra instructional dimension and extends the children's knowledge.

Keywords: verbal expression workshop, techniques of acting, role play, improvisation, puppets.

Toate jocurile sacre ale artei nu sunt decât imitații ale jocului fără sfârșit al lumii.
(F. Schlegel)

INTRODUCERE

Societatea contemporană preia din ce în ce mai mult latura creativă și capacitatea de autoexprimare a copiilor în modelul de valori pe care îl promovează și pe care îl consideră eficient pentru a sprijini dezvoltarea unei generații active. „Reformele curriculumului, care au loc în mod curent în multe din țările europene, ar putea avea un impact asupra faptului că artele sunt concepute fie integrat, fie separat. Studiul Eurydice relevă faptul că artele vizuale și muzica sunt obligatorii în toate țările. Două treimi dintre țări includ artizanatul în curriculumul lor artistic obligatoriu, iar în marea majoritate a țărilor, teatrul și dansul sunt predate ca părți ale altor discipline obligatorii non-artistice” [7, p.38].

CONTEXT

De ce educația prin arte?

Unde sunt copiii, nu se poate fără povești! Și dacă ești alesul hărăzit să le spui povestea copiilor, te poți considera norocos, iar dacă ești în stare să treci sufletul poveștii prin păpușa pe care o ții în mână, ești de două ori mai norocos. De ce? Pentru că nici o îndeletnicire pe lumea aceasta nu e răsplătită cu atâta dragoste ca cea de povestitor! Or, copiii se bucură de aceleași lucruri pretutindeni: le plac poveștile, le place joaca. Orice copil știe să se joace, fie cu un ursuleț, fie cu un măgăruș sau o păpușă, însă nu oricine are darul să le însuflețească, să ajute jocul să evolueze într-o întreagă istorie.

Cursul modular *Arta teatrală* răspunde la toate nevoile copiilor. În primul rând, presupune activitatea de joacă, una de bază la această vârstă. „Copilul experimentează diferite situații de joc, conștientizează diferite părți din el, într-un mod pe care poate fi dificil să-l exprime în cuvinte” [1, p. 40]. Prin intermediul diverselor scenete elevii, viitori educatori/asistenți ai educatorului, vor colabora în cadrul echipelor de teatru, respectând fiecare personaj al piesei, oferindu-i atenția cuvenită. Un element important în elaborarea scenetelor/pieselor interpretate este cimentarea relațiilor dintre personaje, felul în care acestea trăiesc o veritabilă viață pe scenă. Drept exemple pot servi jocurile dramaterapeutice: *Marinarii pe mare*, *Călătoria cu trenul*, *Confruntarea Exatlon* [1, p.75-92]; introducerea jocurilor sub formă de surpriză: meditații (*Ritualul de tranziție al micuței Frunze* [7, pp. 63-68]), *Explorarea chipului* [9, p.143], *Puișorul Mac-Mac-Mac* [5, p.75], fragmente de povești: *De la sâmbure la fruct* [9, p.147].

Este nevoie de a explora educația prin artă teatrală?

Arta teatrală, în general, și teatrul de păpuși, în mod special, au virtuți nu numai în sfera cognitivului, ci mai ales în cea a formării la copii a unor trăsături de caracter, de comportament moral, a unor sentimente legate de situațiile de viață prezentate, care sunt întotdeauna moralizatoare. Iar dacă copiii sunt nu numai spectatori, ci chiar creatori, cu atât mai mult vor aprecia arta în viitor. Teatrul de păpuși i-a fascinat pe copii din cele mai vechi timpuri și până în epoca supertehnologizării. Arta însufletirii păpușilor îngemănează două dintre elementele de bază ale vârstei copilăriei: păpușa și jocul. Trebuie să nu uităm faptul că teatrul este o artă complexă, care reunește într-o armonie perfectă munca intelectuală, munca artistică și munca tehnică. Aici copilul își formează gustul estetic. De aceea trebuie să acordăm o mare atenție formei păpușilor, decorului și interpretării de pe scenă.

Valorificarea unităților de competențe

În cadrul orelor de artă teatrală: receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual, prin mânguirea diverselor tehnici teatrale, într-o diversitate de contexte familiare; realizarea de creații improvizate, funcționale (păpuși/măști) și/sau estetice, folosind materiale și tehnici teatrale diverse; manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți; utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context preșcolar.

Cursul își propune realizarea următoarelor *conținuturi tematice*: predarea tehnicii de mânguire a păpușilor; punerea în scenă a spectacolelor; susținerea unor spectacole în fața colegilor și a altor spectatori; cultivarea calităților interpretative; dezvoltarea gustului pentru artă în toate formele ei de manifestare.

Modalitățile de evaluare: autoevaluare, mini-proiecte (dramatizări), probe orale (crearea și menținerea unui dialog pe o temă dată), probe practice (concurs de mimică, realizarea unui decor în echipă).

ARTA TEATRALĂ – PERSPECTIVE DE PREDARE

Conținutul cursului poate îmbrăca forma unui mijloc didactic, dar acest lucru depinde nu numai de cadrul didactic, ci și de deschiderea acestuia spre noi perspective de predare a conținuturilor didactice. Printre argumentele utilizării păpușilor în cadrul activităților didactice se pot enumera următoarele: orientează atenția și astfel favorizează procesul de învățare; dau viață unui text greoi, pe care elevii reușesc să-l înțeleagă cu dificultate; sunt obiecte comune și plăcute elevilor; accesibilizează conținuturile, făcându-le atractive pentru elevi, indiferent de nivelul lor cognitiv; favorizează lucrul în echipă, atât între elevi, cât și între elevi și cadrul didactic etc. Păpușile se pot introduce în orice moment al lecției. De regulă, este suficient ca această activitate să ocupe perioade scurte de timp, dar se poate ajunge până la întreaga durată a orei, dacă ea servește pentru eficientizarea comunicării didactice, însușirea conținuturilor într-o manieră atractivă, crearea ocaziei de însușire a unor valori morale, estetice, sociale.

Aplicarea unor tehnici teatrale și de joc în cadrul activității didactice

Nr. d/o	Tipul de activitate	Conținuturi / Descriere	Activități de învățare	Valențe educative
1	Lecție integrativă Dezbateri	Realizarea unui spațiu special pentru câteva păpuși în cadrul unor secvențe de lecție. <i>Păpușa Află-Tot</i> – verificarea cunoștințelor, poate pune întrebări pentru fixarea cunoștințelor; <i>Criticul</i> – evaluarea unor lucrări, face aprecieri la activitate. <i>Inteligentul</i> – găsește soluții inedite pentru rezolvarea unor situații de caz.	– exerciții-joc de ascultare a unor mesaje formulate de persoane diferite; – oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba în acest fragment de poveste?”	<i>Păpușa Află-Tot</i> <i>Criticul Inteligentul</i> Dezvoltarea capacității de comunicare Dezvoltarea gândirii prin analiză
2	Ateliere de lucru cu o temă dată Proiecte de lucru	Elevii, împărțiți în echipe, pot avea ca sarcină de lucru să improvizeze un spectacol – <i>joc de rol</i> – cu atâtea personaje câți copii sunt. Etape: • realizarea unui scenariu de către cadrul didactic sau elevi; • distribuirea și repartizarea celorlalte sarcini specifice punerii în scenă a unui spectacol; • înțelegerea personajelor; • exersarea sarcinilor primite; • prezentarea spectacolului.	– realizarea unor scurte dialoguri: conversația în grup; – audierea unor povești sau a unei descrieri; – numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat.	Păpuși pentru a fi folosite ca personaje <i>Jocul de rol</i> și improvizatia Pantomima Dezvoltarea spiritului de echipă, a voinței.
3	Activități/jocuri de expresie verbală, corporală, expresie plastică/estică	<i>Să facem o poveste!</i> Descrierea jocului: unul dintre elevi sau cadrul didactic va lua păpușa care are rolul de povestitor și va începe povestea: „A fost odată ca niciodată...” Se poate opri, utilizând formule ca: <i>atunci, deodată</i> etc. Formulele acestea vor ajuta următorul elev să continue povestea în funcție de propria lui imaginație. Textul se poate înregistra, pentru a fi ulterior audiat de participanți. <i>Pantomima</i> Descrierea jocului: moderatorul îi spune unui elev un cuvânt, prin intermediul unei păpuși. Elevul urmează să le transmită colegilor cuvântul fără a pronunța niciun sunet, folosindu-și doar posibilitățile de expresie corporală. Dacă se joacă pe grupe, activitatea poate deveni o competiție. <i>Măinile fermecate</i> Descrierea jocului: jocul presupune împărțirea elevilor în actori-păpușari și spectatori. Actorii vor folosi, pentru a sugera personajele, propriile mâini, la care pot adăuga câte un element reprezentativ pentru personaj, element ce poate fi găsit în mediul școlar. Elevii vor putea sugera păsări, flori, insecte etc., fiecare după imaginația sa. Exemplu: o albinuță care stă pe o floare.	– participarea la jocuri de grup, ca urmare a înțelegerii regulilor jocului; – participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuși, marionete, măști; – comentarea unor spectacole de teatru, serbări vizionate; – exerciții de interpretare a colindelor, urăturilor, sorcovei etc.; – oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: <i>Cine? Ce? Unde? Cum? De ce?</i> – participarea la jocuri de grup, ca urmare a înțelegerii regulilor jocului;	Jocul de rol, improvizatia Capacitatea de anticipare a unor secvențe Dezvoltarea abilităților de expresie corporală – mimica, gesticularea/pantomima Un paravan de teatru pentru păpuși. Dezvoltarea simțului estetic și a abilităților manuale; Transpunerea unui text dramatic sau a unei dramatizări; Păpuși-personaje animate de elevi.

4	Activități de confecționare și prezentare a unor păpuși de teatru cu ajutorul mijloacelor aflate la îndemâna elevilor	<p>Figuri bidimensionale. <i>Păpuși din carton.</i> Descrierea activității: din carton, deșeurile textile etc., elevii vor realiza personaje întâlnite în textele studiate. După ce siluetele sunt decupate, li se atașează tije de lemn (40-50 cm), pentru a putea fi animate la paravan. Sunt cele mai simple păpuși de teatru. <i>Păpuși din linguri de lemn</i> Se confecționează păpuși din linguri de lemn. <i>Păpușile pe deget</i> Păpușa are un sistem de mână cu ajutorul degetului. Aceste păpuși prezintă avantajul mânuirii de către un singur copil a mai multor păpuși simultan. <i>Obiectele animate</i> Orice obiect din lumea cotidiană a elevului poate deveni un personaj. De exemplu: un fular este un șarpe, o pălărie – o doamnă, o căciulă – un bunic etc.</p>	<p>– vizionarea unor expoziții de artă, ateliere de creație, meșteșugărești, filme documentare; – expunerea și analiza unor lucrări valoroase ale culturii românești tradiționale și contemporane, precum și ale culturii universale, examinate pe suport electronic sau în albume; – vizionarea unor spectacole de teatru, vizite la atelierele unui teatru (decoruri, păpușari, croitorie etc.).</p>	<p>Permit elevilor transpunerea stărilor sufletești personale și ale personajelor prin realizarea trăsăturilor feței. Reglează într-o mare măsură comportamentul verbal și coordonarea motrică; Dezvoltă imaginația, corelarea expresiei verbale cu cea corporală.</p>
---	---	---	--	--

În concluzie, putem afirma cu certitudine că jocul scenic are valențe puternice în dezvoltarea personalității copilului preșcolar și formează „actorul de mâine al scenei, care este viața” [12, p. 38], iar acesta, interpretând un rol, nu face altceva decât să se pregătească pentru rolul suprem, cel de viitor individ al societății. Este important de menționat că toate tehnicile teatrale își au rolul și importanța lor, ele nu se exclud, ci, dimpotrivă, se completează și contribuie la conturarea unui tablou cât mai complet și dinamic al copilului aflat în proces de formare, iar creativitatea dezvoltă o latură a personalității celui implicat în actul creator. Folosirea tehnicilor teatrale și de joc în munca la clasă îi face atât pe profesori, cât și pe elevi să perceapă procesul didactic într-un mod cu totul diferit și provocator. Aceste tehnici împrumutate din arta actorului stimulează procesul de gândire, atenția, creativitatea, memoria, imaginația, ascultarea activă, spontaneitatea și spiritul de echipă, voința și motivația. Astfel, în cadrul activităților didactice de artă teatrală elevii mai retrași capătă încredere în forțele proprii, încep să se exprime mai ușor prin intermediul rolului asumat. Am dori ca motto-ul *Descoperiți visurile copilăriei!* să devină un îndemn pentru toți cei care sunt chemați să educe preșcolarii prin această formă de activitate, deoarece educația nu se poate săvârși fără influențe artistico-estetice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Burcea A. Dramaterapia la copii. Exerciții de dezvoltare personală. București: Sper, 2019.
2. Ciobotaru A. D., Mihailovici E. Valențe formative și terapeutice ale teatrului. Iași: Spiru Haret, 2003.
3. Circa C., Chirilă A. M. Tehnici ludice și dramatice în educație – ghid metodic. Arad: Școala Vremii, 2012.
4. Chicu V. Curriculum la decizia școlii. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Chișinău: Știința, 2007.
5. Gherechianu I., Coroiu N. Poveștile terapeutice vin să ne învețe. Argeș: Diana, 2012.
6. Iacob M., Mihăilucu A. Arta în școală. Concepte și practici. București: Editura Universitară, 2016.
7. Kaduson H. (coord.), Schaefer Ch. 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc. București: Trei, 2015.
8. Leonte R. Ghidul opționalului. Teatrul de păpuși. Rovimed Publishers, 2009.
9. Mitrofan I. Psihoterapie. Repere teoretice, metodologice și aplicative. București: Sper, 2008.
10. Oaklander V. Ferestre către copiii noștri. București: Herald, 2015.
11. Pricopi E. Opționalul ”Teatrul de păpuși”. Bacău: Europrint, 2006.
12. Pricopi L. Jocul de scenă și valențele lui formative la vârsta preșcolărității. În: EDICT – Revista educației, 2018.
13. www.dltk-teach.com
14. www.clipart.com